

Título do Projeto: Sistema Informatizado para Registro e Faturamento das Ofertas de Cuidados Integrados (OCI) via Autorização de Procedimentos Ambulatoriais APAC na Região Metropolitana I - Programa Agora Tem Especialista – PMAE

Instituição Responsável: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Fluminense – CISBAF

Como citar? MELO, Fabrício Teixeira de; Bello, Rosângela; PAULA, Marcia Cristina Ribeiro; RIBEIRO, Carlos Eduardo Inácio; JALLES, Adriana Paulo; PEREIRA, Daniel Fernandes; SANTOS JUNIOR, Nilton dos; SILVA, Samyr Ozibel de Oliveira; DAMAICENO, Samir Everson Queiroz. *“Projeto de Sistema Informatizado para Registro e Faturamento das Ofertas de Cuidados Integrados (OCI) via Autorização de Procedimentos Ambulatoriais APAC na Região Metropolitana I - Programa Agora Tem Especialista – PMAE”*. Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Fluminense (CISBAF); Rio de Janeiro; 2025. DOI 10.5281/zenodo.16928653

Data: agosto de 2025

Versão: 1.0

Presidente do Conselho de Municípios CISBAF (Prefeito Município de Nilópolis)

Abraão David Neto

Presidente do Conselho Técnico CISBAF (Secretária Municipal de Saúde de Magé)

Dra. Larissa Malta Storte Ferreira

Vice Presidente do Conselho Técnico CISBAF (Secretário Municipal de Saúde Nova Iguaçu)

Dr. Luiz Carlos Nobre Cavalcanti

Secretária Executiva CISBAF

Dra. Rosangela Bello

Comitê Técnico de Inovação: Projeto desenvolvido no âmbito do Comitê Técnico de Inovação do CISBAF, com foco na qualificação da gestão regional da atenção especializada. (Portaria N° 66 de 03 de julho de 2024)

Marcia Cristina Ribeiro Paula

Carlos Eduardo Inacio Ribeiro

Fabício Teixeira de Melo

Adriana Paulo Jalles

Daniel Fernandes Pereira

Nilton Dos Santos Junior

Samyr Ozibel De Oliveira Silva

Samir Everson Queiroz Damaiceno

Observatório Regional de Saúde

Assistente Técnico: Sandra Regina de Castro Rosa

Consultor em Análise de Dados: Prof. Dr. Ricardo de Mattos Russo Rafael (CEPESC)

Assistente em Análise de Dados: Flávio Augusto Guimarães de Souza (CEPESC)

Resumo

Este projeto propõe o desenvolvimento de um sistema informatizado voltado ao registro e faturamento das Ofertas de Cuidados Integrados (OCI) por meio da Autorização de Procedimentos Ambulatoriais (APAC), no âmbito do Programa Agora Tem Especialista – Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE). A proposta tem como foco a Região Metropolitana I do Estado do Rio de Janeiro, onde há uma demanda reprimida significativa por atenção especializada. O sistema será complementar ao e-SUS Regulação, promovendo a integração entre regulação, produção e controle da atenção ambulatorial especializada, com vistas à qualificação do cuidado, redução de filas e maior eficiência na gestão dos recursos públicos.

Palavras-chave: Programa Agora Tem Especialistas, PMAE, APAC, OCI, SIA/SUS, e-SUS Regulação, CNES, FAEC, SISREG, atenção especializada, faturamento ambulatorial, controle e avaliação.

Introdução

A Região Metropolitana I concentra uma das maiores demandas por atenção especializada no estado, com filas extensas e tempo de espera elevado para consultas, exames e procedimentos. A fragmentação entre os sistemas de regulação e produção ambulatorial tem dificultado o monitoramento da jornada do usuário e a efetividade das ações de saúde. Diante desse cenário, o desenvolvimento de um sistema informatizado que integre regulação e faturamento via APAC, conforme as diretrizes do Programa Agora Tem Especialistas - PMAE, representa uma resposta estratégica para qualificar o cuidado, garantir resolutividade e promover maior transparência na gestão da atenção especializada.

Fundamentação Técnica e Legal

O projeto está amparado por um conjunto robusto de normativas e documentos técnicos que definem os parâmetros operacionais e legais do PMAE.

- A Medida Provisória nº 1.301/2025 institui o Programa Agora Tem Especialista, consolidando a política nacional de ampliação e qualificação da atenção ambulatorial especializada.
- A Portaria SAES/MS nº 1.640/2024 estabelece a habilitação descentralizada dos serviços de saúde no CNES, sob o código 38.01, e define os critérios para execução e registro das OCIs.
- Manual de Registro da Produção, Controle e Avaliação, publicado pelo Ministério da Saúde em 2024, detalha os procedimentos técnicos para registro via APAC, incluindo os fluxos de controle e avaliação.

Objetivos

Geral

Desenvolver um sistema informatizado para registro dos procedimentos codificados na OCI via Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA), por meio do instrumento de registro Autorização de Procedimentos Ambulatoriais (APAC), inserindo-se o código do seu procedimento principal e os respectivos procedimentos secundários realizados, para fins do monitoramento, avaliação e controle no âmbito do Programa Agora Tem Especialista - Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE), na Região Metropolitana I.

Específicos

- Automatizar a solicitação e autorização de APAC OCI.
- Integrar dados de regulação, produção e avaliação.
- Garantir conformidade com as regras de financiamento FAEC.
- Monitorar a execução das OCI com base no Plano de Ação Regional (PAR).

Metodologia

A construção do sistema será precedida por um levantamento detalhado dos requisitos técnicos e legais, com base nas portarias e manuais do PMAE. Em seguida, será realizado o mapeamento dos fluxos de regulação e produção, identificando os pontos críticos e as necessidades de integração. O desenvolvimento será modular, contemplando as etapas de solicitação, registro, faturamento e avaliação. Testes serão realizados com unidades previamente habilitadas no CNES, e a implantação será gradual, acompanhada de capacitação dos usuários.

Indicadores de Desempenho

A avaliação do sistema será feita com base em indicadores que permitirão mensurar a efetividade do sistema e orientar ajustes contínuos.

Indicador	Métrica
Tempo médio de conclusão da APAC	Dias entre início e encerramento
Taxa de glosa por inconsistência	% de APAC rejeitadas
Tempo de autorização da APAC	Média em horas/dias

Ferramentas

O sistema será desenvolvido em conformidade com os seguintes instrumentos e plataformas:

- Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS)
- Sistema e-SUS Regulação
- SIGTAP – Tabela de Procedimentos do SUS
- CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
- InvestSUS – Registro dos Planos de Ação Regionais

Registro das Informações

Para que uma OCI seja registrada, o paciente deverá ter sido previamente regulado via e-SUS Regulação. O registro será realizado no SIA/SUS por meio da APAC, com a inclusão do procedimento principal e dos secundários realizados. A APAC será válida por até duas competências, e o registro será considerado concluído quando todos os procedimentos forem executados dentro do prazo estipulado (30 ou 60 dias, conforme o caso).

Caso o paciente não realize todos os procedimentos no prazo, os registros serão feitos individualmente via BPAI, não sendo possível a cobrança por APAC. Além disso, os procedimentos realizados por serviços terceiros deverão ser registrados com o código do CNES correspondente no campo “CNES Terceiro”. A APAC de OCI não admite continuidade em competências futuras, sendo autorizada apenas mediante comprovação da execução integral dos procedimentos.

Desenvolvimento

O sistema será estruturado em cinco módulos principais:

- Solicitação de APAC OCI – Interface para unidades habilitadas, com validação automática dos critérios de encaminhamento.
- Registro de Procedimentos – Inclusão dos procedimentos principais e secundários, com controle de competências e prazos.
- Faturamento – Geração da APAC única, com validação da execução total e conformidade com o modelo de financiamento do PMAE.
- Serviço Terceiro – Registro dos procedimentos realizados por terceiros, conforme cadastro no CNES.
- Avaliação e Controle – Painel de indicadores para monitoramento da produção e conformidade com os Planos de Ação Regionais

Funcionalidades Principais

a) Acesso Web

- Sistema acessível via navegador.
- Login por usuário com vínculo ao município correspondente.

b) Gestão de Unidades

- Cadastro simples de unidades de saúde.
- Cada unidade vinculada a um município.
- Usuários veem apenas as unidades do seu município.

c) Solicitação de APAC

- Formulário completo com todos os dados obrigatórios para geração e faturamento da APAC.
- As solicitações ficam registradas e vinculadas ao usuário e à unidade.

d) Validação de APAC

- Tela específica para o **Profissional Autorizador** visualizar e revisar as solicitações.
- Possibilidade de **aprovar** ou **recusar** a solicitação.
- Em caso de recusa, é obrigatório o preenchimento de justificativa.

- Solicitações recusadas devem ser refeitas pelo solicitante com as correções adequadas.

e) Exportação de Produção

- Ao final da competência, o sistema irá gerar um arquivo de produção com todas as solicitações de APAC **aprovadas**.
- Esse arquivo servirá para fins de faturamento municipal.

Tecnologias Utilizadas

Front-end: React

Back-end: Django

Banco de dados: Mysql

Autenticação: JWT

Resultados Esperados

Com a implantação do sistema, espera-se:

- aumentar taxa de execução completa das OCIs para acima de 85%,
- reduzir em até 50% as glosas por inconsistência,
- promover a integração efetiva entre regulação e produção ambulatorial, e
- melhorar significativamente a rastreabilidade e transparência dos dados.

Esses resultados contribuirão para a qualificação da atenção especializada e para o fortalecimento da gestão regional do SUS.

Conclusão

A construção de um sistema para registro e faturamento via APAC no âmbito do Programa Agora Tem Especialista - Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE) representa um avanço na gestão da atenção especializada na Região Metropolitana I. Ao integrar-se ao e-SUS Regulação, o sistema permitirá maior eficiência, controle e qualidade na prestação de serviços, alinhando-se às diretrizes do SUS e às necessidades da população.

Referências Bibliográficas

- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. **Manual do Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE): Registro da Produção, Controle e Avaliação**. Brasília: MS, 2024.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria SAES/MS nº 1.640, de 07 de maio de 2024**. Institui a habilitação descentralizada 38.01 no CNES para o Programa Mais Acesso a Especialistas. Diário Oficial da União, Brasília, 2024.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP)**. Disponível em: <http://sigtap.datasus.gov.br>. Acesso em: ago. 2025.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Sistema de Informação Ambulatorial do SUS (SIA/SUS)**. Disponível em: <http://sia.datasus.gov.br>. Acesso em: ago. 2025.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)**. Disponível em: <https://cnes.datasus.gov.br>. Acesso em: ago. 2025.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Sistema de Regulação SISREG e e-SUS Regulação**. Disponível em: <https://www.gov.br/saude>. Acesso em: ago. 2025.
- BRASIL. **Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990**. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Diário Oficial da União, Brasília, 1990.